

OGLAP

Offline Grid Location Addressing Protocol

Livre blanc technique et spécification du protocole

Un système d'adressage numérique déterministe destiné aux économies émergentes, fonctionnel hors ligne, intuitif et arrimé au découpage administratif local

Version : 1.0.0

Date : mai 2026

Auteur : Ernest Cece PEGUITA

Contributeurs : Jean Gustave DELAMOU, Guinee IO

Licence : Licence MIT + attribution

Repositoires :

<https://github.com/Guinee-IO/oglap-ggp-node-js>

<https://github.com/Guinee-IO/oglap-ggp-python-sdk>

<https://github.com/Guinee-IO/oglap-ggp-dart-fl>

Statut : Production

VERSION PUBLIQUE

Table des matières

1.	Résumé exécutif	4
2.	La crise mondiale de l’adressage : énoncé du problème	6
2.1.	Ampleur et gravité du déficit d’adressage	6
2.2.	La dimension institutionnelle	6
2.3.	Exigences pour une solution efficace	6
3.	Panorama des systèmes d’adressage numérique existants	9
3.1.	What3Words (W3W)	9
3.1.1.	Aperçu technique	9
3.1.2.	Évaluation et limites d’adoption	9
3.2.	Google Plus Codes (Open Location Code)	10
3.2.1.	Aperçu technique	10
3.2.2.	Évaluation et limites d’adoption	10
3.3.	Limites structurelles des systèmes existants	11
4.	Présentation d’OGLAP : philosophie de conception et justification	12
5.	Architecture technique du protocole OGLAP	14
5.1.	Structure hiérarchique du code	14
5.1.1.	Format de grille locale (cinq segments)	14
5.1.2.	Format de grille nationale (quatre segments)	14
5.2.	Les trois fichiers de configuration	16
5.3.	Algorithme de génération du code de zone	17
5.4.	Encodage de la grille : stratégies locale et nationale	18
5.5.	Résolution déterministe des collisions	19
5.6.	Géocodage inverse et indexation spatiale	19
6.	Analyse comparative complète	21
7.	Points forts du protocole OGLAP	22
7.1.	Ancrage territorial administratif	22
7.2.	Architecture hors ligne par conception	22
7.3.	Accessibilité cognitive et adéquation aux contextes de faible alphabétisation	22
7.4.	Gouvernance et transparence de l’open source	23
7.5.	Portabilité indépendante du pays	23
7.6.	Reproductibilité déterministe	24
7.7.	Résilience à double grille	24

7.8.	Génération d'adresses lisibles par l'humain	25
7.9.	Orientation spatiale et navigabilité	25
8.	Limites, risques et stratégies d'atténuation.....	26
9.	Cas d'utilisation et scénarios de déploiement.....	28
10.	Licences, gouvernance et propriété intellectuelle	30
11.	Conclusion et recommandations	31
12.	Prochaines étapes et feuille de route de développement	32
12.1.	Affinement du profil national de la Guinée (priorité : immédiate).....	32
12.2.	Expansion multi-pays (priorité : moyen terme)	32
12.3.	Optimisation des données et réduction de la taille des fichiers (priorité : en continu).....	32
12.4.	Extension de la grille nationale à quatre lettres (priorité : selon les besoins)	32
13.	Références et bibliographie	33
	Annexe A : spécification du format des codes OGLAP.....	34
	A.1 Code LAP de la grille locale	34
	A.2 Code LAP de la grille nationale	34
	A.3 Paramètres de grille.....	34
	Annexe B : glossaire	35

1. Résumé exécutif

À l'échelle mondiale, près de quatre milliards d'individus ne disposent d'aucune adresse officielle. Cette carence affecte au premier chef l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Amérique latine et les zones d'habitat informel des pays en développement.

L'absence d'un système d'adressage normalisé ne saurait être réduite à une simple contrainte logistique. Elle constitue un obstacle structurel au développement humain et économique, dont les effets se manifestent à plusieurs niveaux : restriction de l'accès aux services publics essentiels, exclusion d'une partie de la population des circuits économiques, affaiblissement des dispositifs d'intervention d'urgence, ralentissement de la croissance de l'économie numérique et limitation de l'accès aux services financiers subordonnés à la connaissance d'un domicile précis et vérifiable.

Cette situation revêt un caractère paradoxal : elle perdure alors même que la connectivité mondiale et les capacités technologiques poursuivent leur progression.

Deux systèmes d'adressage numérique se sont imposés comme les principales réponses apportées à cette lacune. Le premier, What3Words (W3W), est une solution propriétaire qui encode chaque emplacement sous la forme d'une combinaison de trois mots. Le second, Google Plus Codes (Open Location Code), constitue un système de géocodage alphanumérique à code source ouvert.

Si l'un et l'autre ont fait l'objet d'une adoption mesurable, aucun ne satisfait pleinement aux exigences propres aux pays en développement, singulièrement en Afrique subsaharienne, où se conjuguent un faible niveau d'alphabétisation, une connectivité peu fiable et des hiérarchies administratives fragmentées.

Le présent livre blanc présente l'**Offline Grid Location Addressing Protocol (OGLAP)**, système d'adressage numérique déterministe et conçu pour un fonctionnement hors ligne, qui procède d'un principe architectural fondamentalement distinct : l'ancrage des géocodes dans la structure administrative et territoriale existante du pays d'utilisation. À la différence de W3W et des Plus Codes, qui reposent sur des grilles mondiales abstraites, détachées de la gouvernance locale, OGLAP produit des codes hiérarchiquement intégrés aux divisions administratives reconnues, depuis les frontières nationales jusqu'aux quartiers urbains, aux circonscriptions administratives et aux villages.

Au cœur du protocole figure un modèle d'adressage à double format, qui dissocie la précision technique de la facilité d'utilisation sans sacrifier l'une à l'autre. Le système génère un code hiérarchique complet (par exemple **GN-CON-QYTC-B0B1-2282**) qui encode le pays, la région, la localité et la microlocalisation avec une précision submétrique. Ce format est optimisé pour les échanges entre machines (niveau logiciel), l'intégration aux bases de données et l'interopérabilité des systèmes.

Parallèlement, OGLAP dérive de ce même code une adresse adaptée à l'usage humain : **B0B1-2282 Yattaya Fossede, Conakry, Guinée**. Cette « adresse humaine » (humanAdress) conserve l'identifiant précis de la microlocalisation tout en y intégrant des références locales

claires et familières. Il en résulte un format aisé à lire, à prononcer, à mémoriser, à consigner sur un document et à interpréter.

Cette conception à double format constitue l'une des approches innovantes d'OGLEAP. Plutôt que d'imposer un compromis entre précision technique et facilité d'utilisation, le protocole garantit simultanément l'une et l'autre : les machines échangent des codes entièrement structurés, tandis que les personnes utilisent des adresses intuitives, porteuses de sens dans leur contexte local. Cette approche renforce l'intuition spatiale, facilite la mémorisation, s'adapte aux contextes de faible alphabétisation et aligne l'adressage numérique sur les réalités sociales et administratives locales.

OGLEAP est conçu pour demeurer indépendant de tout pays dans sa spécification, mais propre à chaque pays dans son déploiement. Le protocole requiert trois fichiers de configuration centralisés qui définissent, pour chaque pays cible, le profil territorial, les conventions de dénomination des localités et les données de référence géospatiales. Il en résulte un système capable de fonctionner entièrement hors ligne, sans dépendance à l'égard d'API externes ni de la connectivité réseau, tout en demeurant pleinement interopérable.

Publié sous licence MIT avec attribution, OGLEAP propose une approche de l'adressage numérique à la fois transparente, ancrée dans le découpage territorial du pays d'utilisation et prenant en compte le niveau d'alphabétisation des populations concernées. Ce modèle privilégie l'adoption institutionnelle, l'accessibilité cognitive et la résilience des infrastructures à long terme.

2. La crise mondiale de l'adressage : énoncé du problème

2.1. Ampleur et gravité du déficit d'adressage

L'Union internationale des télécommunications et l'Union postale universelle estiment qu'environ quatre milliards de personnes dans le monde vivent dans des lieux dépourvus d'adresses formelles et lisibles par machine [1]. Ce déficit est fréquemment associé aux quartiers / banlieues informels, mais il déborde largement ce cadre. Même dans les zones urbaines planifiées, en plein centre-villes de nombreux pays en développement, les systèmes d'adressage demeurent incomplets, incohérents, voire totalement absents. À l'échelle mondiale, près de la moitié des zones urbaines restent mal adressées et, pour le seul continent africain, environ 440 millions de personnes, soit près de 30 % de la population, sont dépourvues d'adresse formelle [2].

En Afrique subsaharienne, la difficulté revêt une acuité particulière, en raison notamment de l'ampleur de l'informalité : plus de la moitié de la population urbaine vit dans des établissements informels, où les systèmes d'adressage structurés n'ont que rarement été déployés. Dans certains pays, indiquer sa position à un service de livraison peut exiger davantage de temps que le trajet lui-même. Selon les projections du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), la région compterait, à l'horizon 2050, quelque 922,6 millions de personnes vivant en établissements informels, soit 31,8 % d'un total mondial de 2,9 milliards [2].

2.2. La dimension institutionnelle

La crise de l'adressage ne se réduit pas à un problème technique que la technologie suffirait à résoudre. Elle relève tout autant de la gouvernance, du régime foncier et des capacités administratives. Dans de nombreux pays en développement, la hiérarchie territoriale, des frontières nationales jusqu'aux subdivisions territoriales (dans le contexte guinéen : préfectures, sous-préfectures, communes et quartiers), constitue le cadre premier à travers lequel l'État exerce son autorité et fournit ses services. Un système d'adressage qui fonctionnerait indépendamment de cette hiérarchie pourrait se heurter aux réticences des institutions appelées à l'adopter et à le faire appliquer.

Cette dimension institutionnelle explique pour une large part la faible pénétration des systèmes d'adressage numérique existants sur les marchés mêmes qu'ils ambitionnent de desservir. Un système qui attribue des codes abstraits à des coordonnées géographiques, sans référence aux unités administratives qui régissent ces emplacements, s'intègre difficilement aux processus bureaucratiques, juridiques et civiques que tout dispositif d'adressage a vocation à soutenir.

2.3. Exigences pour une solution efficace

- **Accessibilité cognitive**

Les adresses doivent pouvoir être utilisées par des populations dont l'alphabétisation formelle est limitée et dont les compétences se bornent souvent à la reconnaissance des

lettres et chiffres, et au calcul élémentaire. Les formats doivent en conséquence réduire la charge cognitive : segments courts, jeux de caractères familiers, régularité structurelle.

Les systèmes fondés sur de longues chaînes alphanumériques ou des constructions linguistiques complexes exposent à des erreurs, à des ambiguïtés et à des difficultés de mémorisation. L'accessibilité doit être tenue pour une contrainte de conception de premier ordre, et non pour une considération subséquente.

- **Alignement administratif**

Le système d'adressage doit être ancré dans la hiérarchie territoriale et administrative existante de l'État. Dans de nombreux pays en développement, la gouvernance, la prestation des services publics et l'identité civique s'organisent autour d'unités administratives imbriquées, telles que les régions, les préfectures, les communes et les quartiers ou villages. Un système qui ignore cette structure engendre des frictions institutionnelles, car il ne peut s'intégrer aisément aux processus bureaucratiques, aux cadres juridiques ou aux mécanismes de prestation des services publics. À l'inverse, l'alignement sur ces structures inscrit le système dans la logique opérationnelle de l'État et le rend immédiatement exploitable aux fins de gouvernance, de planification et d'administration.

- **Reproductibilité déterministe**

Le système doit être strictement déterministe, produisant des résultats identiques à partir d'entrées identiques, quel que soit l'appareil, le moment ou le contexte d'exécution. Cette propriété garantit la cohérence entre les utilisateurs, les plateformes et les juridictions, en supprimant les divergences susceptibles d'éroder la confiance ou d'introduire des ambiguïtés dans des usages critiques tels que les interventions d'urgence, l'enregistrement foncier ou la documentation juridique. Le déterminisme conditionne également l'interopérabilité : un code généré dans un environnement donné doit pouvoir être exploitable de manière universelle.

- **Fonctionnalité hors ligne**

Le système doit fonctionner intégralement, indépendamment de toute connectivité réseau. Dans la plupart de régions cibles, la connectivité est intermittente, dégradée ou économiquement prohibitive. Une solution d'adressage efficace doit dès lors exécuter localement l'ensemble de ses fonctions essentielles, à savoir l'encodage, le décodage et la validation, sans dépendre d'API ni d'infrastructures distantes.

- **Ouverture et transparence**

Le système doit être entièrement ouvert à l'inspection, à l'audit et à la modification. Dans le contexte d'une infrastructure nationale, les systèmes propriétaires ou opaques introduisent des risques inacceptables pour les institutions publiques, notamment la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, le manque de responsabilité et la dépendance à l'égard d'entités externes. Un système ouvert et transparent permet aux gouvernements et aux institutions de valider de manière indépendante son fonctionnement, de l'adapter aux exigences locales et de maintenir un contrôle souverain sur son évolution.

- **Haute précision spatiale**

Le système doit offrir une résolution suffisante pour identifier sans ambiguïté les points d'intérêt. Un adressage limité au quartier ou à la zone urbaine se révèle insuffisant pour de nombreuses applications concrètes : livraison du dernier kilomètre, interventions d'urgence, logistique, cartographie cadastrale. La précision doit dès lors atteindre la granularité nécessaire pour fournir une référence de localisation exploitable, tout en préservant une représentation compacte, adaptée aux environnements à ressources limitées.

3. Panorama des systèmes d'adressage numérique existants

3.1. What3Words (W3W)

3.1.1. Aperçu technique

What3Words divise la totalité de la surface terrestre en une grille mondiale fixe comptant environ 57 000 milliards de cellules, chacune mesurant trois mètres sur trois [3]. Chaque cellule reçoit une adresse unique composée de trois mots issus d'un dictionnaire, sélectionnés dans un vocabulaire d'environ 25 000 à 40 000 mots par langue prise en charge. La correspondance entre coordonnées géographiques et triplets de mots repose sur un algorithme déterministe utilisant une congruence linéaire pour la pseudo-randomisation, de sorte que des cellules géographiquement proches reçoivent des combinaisons de mots aussi différentes que possible afin de limiter les risques de confusion.

Le système a été développé à Londres, au Royaume-Uni, et lancé commercialement en 2013. Il a depuis été adopté par un certain nombre d'organisations gouvernementales, postales et de services d'urgence, notamment le service postal national de Mongolie, les systèmes postaux de Côte d'Ivoire et de Djibouti, et plus de 85 % des équipes de services d'urgence britanniques en septembre 2021 [3], [5].

3.1.2. Évaluation et limites d'adoption

What3Words a été adopté de manière significative dans certains contextes, mais présente des caractéristiques qui peuvent limiter son efficacité dans les déploiements dans les pays en développement :

Enfermement propriétaire : L'algorithme W3W est protégé par le droit d'auteur, breveté dans plusieurs juridictions et distribué uniquement sous forme d'implémentations chiffrées à code source fermé. Les listes de mots constituent également une propriété intellectuelle exclusive. Pour les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques, cette situation crée une dépendance à une entité commerciale unique et limite les possibilités d'audit ou de modification indépendants.

Contraintes d'accessibilité cognitive : Le format en trois mots repose sur un vocabulaire qui peut être peu familier, difficile à mémoriser ou linguistiquement peu intuitif pour des populations dont l'alphabétisation formelle est limitée. Les variations de prononciation, les fautes d'orthographe et l'emploi de mots inconnus peuvent introduire des ambiguïtés et réduire la facilité d'utilisation, notamment dans les échanges oraux. La mémorisation de combinaisons arbitraires peut ainsi freiner l'adoption précisément là où l'accessibilité est la plus importante.

Absence d'intégration administrative : Les codes W3W n'ont aucun rapport avec les découpages administratifs territoriaux. Une adresse W3W ne fournit aucune indication sur le pays, la région, la préfecture ou la localité dans laquelle réside l'emplacement codé. Cette abstraction rend le système moins intuitif pour les processus administratifs intrinsèquement territoriaux.

Manque d'intuition spatiale et d'interprétabilité autonome :

Les codes W3W ne fournissent aucune indication intrinsèque de proximité, de direction ou de position relative. Deux emplacements voisins peuvent recevoir des triplets de mots entièrement différents (par exemple « *///dunes.taxed.marginal* » et « *///depravity.print.cookie* »), sans relation visible entre eux. Sans l'application, les utilisateurs ne disposent donc d'aucun moyen pratique de déterminer si un lieu est proche ou éloigné, voire s'il se situe dans la même région ou dans le même pays. L'absence de repères structurels ou spatiaux empêche l'orientation autonome et renforce la dépendance à la couche applicative, ce qui réduit l'efficacité du système dans les environnements hors ligne ou disposant de peu de ressources.

3.2. Google Plus Codes (Open Location Code)

3.2.1. Aperçu technique

Les Google Plus Codes, officiellement appelés Open Location Code (OLC), reposent sur un algorithme de subdivision récursive de la grille terrestre en cellules de plus en plus petites. L'encodage utilise un alphabet de vingt caractères alphanumériques, dont sont volontairement exclus les voyelles et les caractères visuellement ambigus, pour générer des codes pouvant compter jusqu'à quinze caractères. Un signe plus est inséré après le huitième caractère pour faciliter la lecture. Un Plus Code standard de dix caractères correspond à une cellule d'environ quatorze mètres sur quatorze ; à la précision maximale, les cellules mesurent environ 3,5 mètres sur 3,5 mètres.

Lancés sous la licence open source Apache 2.0, les Plus Codes sont intégrés à l'écosystème Google Maps et sont disponibles sur plus de dix milliards d'appareils dans le monde [7].

L'algorithme est entièrement documenté, déterministe et capable d'un fonctionnement hors ligne complet sans tables de recherche ni dépendances externes.

3.2.2. Évaluation et limites d'adoption

Les Plus Codes représentent un système techniquement solide et ouvertement gouverné, mais ils présentent des caractéristiques qui peuvent limiter leur efficacité dans certains contextes de pays en développement :

Accessibilité cognitive dans les contextes de faible alphabétisation : Le format alphanumérique, qui combine des lettres et des chiffres dans des séquences étendues telles que 7FG8+5VQ8+3Q, peut être difficile à utiliser par des populations dont l'éducation formelle est limitée. Aucune étude d'utilisabilité publiée n'a validé l'efficacité du système auprès de ces populations ni démontré une mémorisation et une transcription optimales.

Absence de contexte administratif : Comme W3W, les Plus Codes encodent des coordonnées géographiques abstraites sans référence aux structures administratives ou territoriales. Cette abstraction limite l'utilité du système pour les applications organisées selon des logiques territoriales, notamment la distribution postale, l'agrégation administrative et la gouvernance.

Ambiguïté des codes abrégés : Les Plus Codes proposent un format abrégé qui omet les premiers caractères et exige un lieu de référence situé dans un rayon d'environ quarante kilomètres pour lever l'ambiguïté. Cette dépendance au contexte peut limiter l'utilité du système hors ligne ou lorsque les données de référence sont rares.

Dépendance à l'écosystème : Bien que l'algorithme soit open source, l'utilité pratique des Plus Codes pour les utilisateurs finaux dépend largement de leur intégration à Google Maps. Lorsque les pouvoirs publics privilégient d'autres plateformes cartographiques ou que les enjeux de souveraineté des données appellent à limiter le recours à des plateformes technologiques étrangères, cette dépendance peut freiner l'adoption.

3.3. Limites structurelles des systèmes existants

What3Words et Plus Codes représentent tous deux d'importantes contributions technologiques au défi mondial de l'adressage. Cependant, les deux sont conçus comme des systèmes globaux qui traitent la surface de la Terre comme un plan de coordonnées uniforme, sans considération des structures administratives, politiques ou culturelles qui régissent les territoires qu'ils encodent. Cette philosophie de conception optimise l'universalité au détriment de l'alignement institutionnel.

Par conséquent, aucun des deux systèmes ne produit de codes qui intègrent la division administrative dans laquelle réside un lieu, ni n'ancre sa grille aux limites territoriales qui définissent la gouvernance, la prestation de services et l'identité civique.

Ces caractéristiques traduisent une philosophie de conception qui privilégie la généralité technique et l'applicabilité mondiale. Pour de nombreux usages, ce choix est pertinent. Toutefois, lorsqu'un système d'adressage doit soutenir l'intégration institutionnelle, l'agrégation administrative et l'accessibilité cognitive, dans les contextes comme ceux des pays en développement, l'ancrage territorial et l'intégration administrative deviennent des exigences essentielles.

4. Présentation d'OG LAP : philosophie de conception et justification

Le protocole OGLAP (Offline Grid Location Addressing Protocol) a été conçu pour répondre aux exigences structurelles identifiées dans l'analyse précédente. Sa philosophie de conception repose sur cinq principes fondamentaux qui le distinguent à la fois des systèmes existants et de la tradition plus large du géocodage comme abstraction.

Ancrage territorial administratif : Les codes OGLAP ne sont pas des identifiants abstraits imposés sur un plan de coordonnées sans structure administrative. Il s'agit de références structurées hiérarchiquement qui intègrent le contexte administratif de l'emplacement codé (pays, région, localité et sous-localité) directement dans le code lui-même. Un citoyen, un postier ou un fonctionnaire qui lit un code OGLAP peut immédiatement identifier non seulement la situation géographique approximative mais également la juridiction administrative à laquelle il appartient. Cet ancrage aligne le système d'adressage avec l'architecture institutionnelle de l'État, réduisant ainsi les frictions d'adoption.

Déterminisme hors ligne : OGLAP est conçu pour les environnements dans lesquels la connectivité réseau est indisponible, peu fiable ou d'un coût prohibitif. Une fois les trois fichiers de configuration requis chargés dans le stockage local d'une application, toutes les opérations d'encodage et de décodage s'exécutent entièrement sur l'appareil, sans aucune dépendance au réseau. L'algorithme de codage est purement déterministe : des coordonnées identiques produisent des codes OGLAP identiques sur n'importe quel appareil, à tout moment, avec n'importe quel fond de carte, dans n'importe quelle langue. Il n'y a aucune API à interroger, aucun serveur sur lequel s'authentifier et aucun service cloud pouvant être limité, obsolète ou monétisé.

Accessibilité cognitive : les codes OGLAP sont explicitement conçus pour les populations ayant un niveau d'alphabétisation formelle limité mais une familiarité fonctionnelle avec les caractères alphabétiques, et les nombres. Plutôt que de traiter l'accessibilité comme une propriété émergente, le protocole l'intègre directement dans la structure du code. Chaque segment est court, régulier et utilise des modèles de caractères simples et reconnaissables, réduisant ainsi la charge cognitive en lecture, transcription et communication orale. Essentiellement, l'accessibilité cognitive dans OGLAP est obtenue par la conception grâce à la différenciation structurelle. Chaque segment du code suit un format distinct et prévisible, permettant aux utilisateurs de reconnaître et d'interpréter les composants de manière intuitive sans nécessiter un décodage complet.

Souveraineté open source : OGLAP est publié sous licence MIT avec attribution [10]. Cette licence garantit que le protocole restera libre et ouvert et qu'aucune entité ne pourra se l'approprier. Les gouvernements, institutions et communautés peuvent déployer, modifier, auditer et gouverner OGLAP sans dépendance commerciale, sans frais de licence et sans contrainte de propriété intellectuelle.

Portabilité indépendante du pays : Bien que la mise en œuvre de référence cible la République de Guinée (GGP / OGLAP-GN), le protocole OGLAP est conçu pour être déployé dans n'importe quel pays. La spécification du protocole est découplée des données spécifiques au pays via trois fichiers de configuration JSON externalisés qui définissent le

profil territorial, les conventions de dénomination administrative et les données de référence géospatiales. Pour déployer OGLAP dans un nouveau pays, il suffit de préparer ces trois fichiers conformément au schéma documenté - le moteur d'encodage lui-même ne nécessite aucune modification.

5. Architecture technique du protocole OGLAP

5.1. Structure hiérarchique du code

Un code OGLAP fondé sur le Location Addressing Protocol (LAP) encode un emplacement géographique selon quatre ou cinq niveaux hiérarchiques, chacun correspondant à une unité administrative ou spatiale de granularité croissante. Le protocole définit deux stratégies de grille, locale et nationale, utilisées selon la disponibilité de données fines sur les limites administratives du lieu cible.

5.1.1. Format de grille locale (cinq segments)

Le format de grille locale est utilisé lorsque les coordonnées cibles se situent dans une zone administrative cartographiée au niveau 8 ou à un niveau plus fin (sous-préfecture, commune, village ou quartier). Le code obtenu comporte cinq segments séparés par des traits d'union :

GN - CON - QYTC - B0B1 - 2282

Segment	Nom	Description
GN	Pays	Code pays ISO 3166-1 alpha-2 [8] (par exemple GN pour la Guinée)
CON	Région	Code OGLAP à 3 caractères pour la région administrative de niveau 4 ou 6 (ex. CON pour Conakry)
QYTC	Zone	Code de 1 à 8 caractères au maximum identifiant la localité administrative immédiate (niveau 8 ou supérieur), dérivé algorithmiquement du nom de la localité et de sa subdivision parente, ou attribué explicitement dans le fichier de dénomination des localités lorsqu'une curation manuelle est nécessaire
B0B1	Macrobloc de zone	Référence de grille à 4 caractères (Lettre-Chiffre-Lettre-Chiffre) encodant une cellule de 100 m × 100 m dans la boîte englobante de la zone
2282	Microspot	Décalage à 4 chiffres (XX = mètres vers l'est, YY = mètres vers le nord) à l'intérieur du macrobloc, offrant une précision submétrique

5.1.2. Format de grille nationale (quatre segments)

Le format de grille nationale est utilisé comme solution de secours lorsque les coordonnées cibles se situent dans une région reconnue mais en dehors de toute zone administrative cartographiée au niveau 8 ou supérieur. Cela garantit une couverture territoriale complète, même dans les zones où les données sur les limites administratives sont rares :

GN - NZE - AABCDE - 4250

Segment	Nom	Description
GN	Pays	Code pays ISO 3166-1 alpha-2 [8]
NZE	Région	Code régional OGLAP à 3 caractères
AABCDE	Macrobloc national	Référence de grille nationale à 6 caractères (A-Z par axe, $26^3 = 17\,576$ par axe), codant une cellule de 100 m par rapport à l'ancrage sud-ouest du pays
4250	Microspot	Décalage à 4 chiffres dans la cellule du macrobloc national

B0B1-2282 Yattaya Fossede, Conakry, Guinée

Figure 1 : Visualisation du système de grille OGLAP

Adresse de référence : B0B1-2282 Yattaya Fossede, Conakry, Guinée

Représentation schématique de la hiérarchie des grilles OGLAP, montrant les couches pays, région, zone, macrobloc (cellules de 100 m × 100 m) et microspot (précision de 1 m × 1 m).

Le code OGLAP GN-CON-QYTC-B0B1-2282 désigne un emplacement situé à 22 mètres à l'est et 82 mètres au nord dans le macrobloc B0B1 de la zone Yattaya Fossede, dans la région de Conakry, en Guinée.

Remarque : cette figure illustre de manière schématique la structure hiérarchique du protocole. Ses couches couvrant des échelles spatiales très différentes, les représentations ne sont pas dessinées à l'échelle ; les tailles et distances relatives ont été ajustées pour faciliter la lecture et ne doivent pas être interprétées comme des mesures exactes.

5.2. Les trois fichiers de configuration

La portabilité d’OGLAP d’un pays à l’autre repose sur l’externalisation de toutes les données nationales dans trois fichiers de configuration JSON. Ces fichiers constituent le référentiel central de chaque déploiement OGLAP et doivent être préparés conformément aux schémas documentés du protocole.

Fichier	Objet	Contenu
{cc}_oglap_country_profile.json	Profil national	Paramètres de grille (taille des cellules, formats d’encodage, correspondances de lettres), règles de résolution administrative (hiérarchies de repli pour l’identification des régions), conventions de dénomination des zones (préfixes de type, listes de mots vides, définitions des consonnes, stratégies de collision), étendue du pays et coordonnées de sa boîte englobante, plages de versions compatibles des packages et spécifications du système de référence de coordonnées.
{cc}_localities_naming.json	Dénomination des localités	Géométries GeoJSON de toutes les divisions administratives (régions, préfectures, sous-préfectures, villages et quartiers), avec codes de zone OGLAP précalculés, identifiants de lieux et relations hiérarchiques parent-enfant. Généré à partir de données géospatiales faisant autorité, par exemple les limites administratives OpenStreetMap [9] ou les données d’un recensement national.
{cc}_full.json	Base de données des lieux	Jeu de données géospatiales de référence complet, contenant des enregistrements de lieux avec géométries GeoJSON, objets d’adresse structurés, métadonnées OpenStreetMap (type de lieu, niveau administratif, nom d’affichage) et informations de boîte englobante. Il constitue le corpus de recherche spatiale utilisé pour le géocodage inverse et la résolution des lieux.

Cette architecture à trois fichiers garantit que le moteur d’encodage OGLAP ne conserve aucun état propre à un pays. Pour déployer OGLAP dans une nouvelle juridiction, l’implémentation reste inchangée ; seuls les fichiers de configuration doivent être préparés.

Chaque fichier de configuration comporte un identifiant de schéma versionné que le moteur de référence valide à l’initialisation. Un contrôle préalable structuré vérifie la présence du schéma, les champs obligatoires relatifs au pays et à la grille, la géométrie des limites nationales, la compatibilité des versions de package, déclarée par un « oglap_package_range » utilisant une plage caret dans la section compatibility du profil, ainsi que l’alignement des versions de jeux de données entre le profil et le fichier de dénomination des localités. Le moteur produit un rapport déterministe qui qualifie chaque contrôle de réussite, d’avertissement ou d’échec, puis refuse d’appliquer l’état si une erreur bloquante est détectée. Une configuration incohérente, mal formée ou obsolète ne peut donc pas dégrader silencieusement la précision de l’encodage.

Les SDK de référence prennent en charge deux modes d’initialisation fondés sur ce contrat de validation. En mode direct, l’application hôte fournit les objets de profil et de dénomination des localités déjà chargés en mémoire, ce qui convient aux déploiements dans le navigateur ou préintégrés. En mode téléchargement, le SDK récupère une version figée du jeu de données depuis une origine de distribution OGLAP, conserve les trois fichiers

dans un répertoire de cache local organisé par version et réutilise ce cache lors des exécutions ultérieures, sauf demande explicite de nouveau téléchargement. Les téléchargements en continu exposent à l'application hôte la progression et les signaux de lenteur du réseau ; le contrôle préalable de validation est exécuté dans les deux modes avant l'application de tout état du moteur.

5.3. Algorithme de génération du code de zone

Le code de zone, troisième segment d'un code LAP local, est produit par un algorithme déterministe qui dérive un identifiant compact à partir du nom de la localité et de sa position dans la hiérarchie administrative. Cet identifiant comporte quatre caractères dans sa forme de base et peut atteindre huit caractères lorsque la résolution des collisions exige une désambiguïsation supplémentaire. Les codes de zone déclarés explicitement dans le fichier de dénomination des localités sont réservés avant l'exécution de l'algorithme et ont priorité sur la génération automatique. Il reste ainsi possible de conserver manuellement des codes de localité prioritaires ou culturellement significatifs sans compromettre le déterminisme général. En l'absence de code explicite, l'algorithme procède comme suit :

1. Normalisation du nom : Le nom de la localité subit la normalisation Unicode NFC, la suppression des accents (décomposition NFD avec suppression des signes diacritiques), la mise en majuscules, la conversion des traits d'union et des traits de soulignement en espaces, la suppression des caractères de ponctuation spécifiés et l'effondrement des espaces. Cela produit une représentation canonique invariante aux variations typographiques.

2. Suppression des mots vides : Un ensemble configurable de mots vides français et de type localité (par exemple, LE, LA, DE, QUARTIER, VILLAGE, PREFECTURE) est supprimé du nom tokenisé, produisant des jetons significatifs qui portent un contenu sémantique discriminant.

3. Attribution du préfixe de type : Le premier caractère du code de zone est déterminé par le type de lieu OSM ou le niveau administratif de la localité (Q pour quartier, S pour sous-préfecture ou commune, V pour village ou hameau, P pour ville, Z pour localité générique, etc.). Il est choisi dans une table de préfixes configurable définie dans le fichier JSON du profil national.

4. Extraction de consonnes : Les caractères 2 et 3 sont dérivés des deux premières consonnes (à l'exclusion de A, E, I, O, U, Y) trouvées dans les jetons significatifs concaténés. Si moins de deux consonnes sont disponibles, le caractère de remplissage configurable (par défaut : X) est utilisé.

5. Lettre administrative parente : Le quatrième caractère est la première lettre de la subdivision administrative parente directe, généralement la préfecture, afin d'assurer la désambiguïsation hiérarchique. Les solutions de repli suivent la chaîne de priorités définie par le profil : nom de la préfecture, nom de la région, recherche du code ISO, test d'inclusion point-dans-polygone, puis caractère de remplissage.

5.4. Encodage de la grille : stratégies locales et nationale

OGLAP emploie deux stratégies complémentaires d'encodage en grille pour assurer une couverture territoriale complète :

Grille locale : La grille locale est ancrée au coin sud-ouest de la boîte englobante de la zone cible. Le décalage entre cette origine et la coordonnée cible est calculé en mètres à l'aide de l'approximation WGS84 (111 320 mètres par degré de latitude ; $111\,320 \times \cos(\text{latitude})$ mètres par degré de longitude). Les décalages vers l'est et le nord sont décomposés en cellules de macrobloc de 100 mètres et en décalages de microspot inférieurs à 100 mètres. Le macrobloc est codé sous la forme d'une séquence de quatre caractères (Lettre-Chiffre-Lettre-Chiffre, où les lettres A à J représentent les dizaines et les chiffres 0 à 9 les unités), soit une capacité de $100 \times 100 = 10\,000$ cellules par zone. Le microspot est codé sur quatre chiffres décimaux, deux pour l'est et deux pour le nord, ce qui offre une précision d'un mètre dans chaque cellule.

Grille nationale : La grille nationale est ancrée au coin sud-ouest de la boîte englobante du pays. Le macrobloc est codé sous la forme d'une séquence de six caractères, trois lettres de A à Z pour l'est et trois pour le nord. Chaque groupe représente un entier en base 26 (AAA = 0, ZZZ = 17 575), soit une capacité de $17\,576 \times 100$ mètres = 1 757,6 kilomètres par axe.

La capacité de 1 757,6 km par axe suffit pour la plupart des pays. Certains territoires de plus grande étendue la dépassent toutefois : la République démocratique du Congo s'étend sur environ 2 345 km du nord au sud, tandis que le Brésil, la Russie et le Canada dépassent également 1 757,6 km dans au moins une dimension. Pour ces pays, l'architecture du protocole permet une extension à un schéma à quatre lettres ($26^4 = 456\,976$ cellules par axe, soit 45 697 km par axe), qui n'est pas encore implémentée dans le déploiement de référence actuel.

Modes de distance : La conversion mètres-par-degré utilisée par les deux stratégies de grille est configurable pour chaque pays au moyen du champ « `grid_settings.distance_mode` » du profil. Le mode « flat » par défaut applique une constante fixe (111 320 mètres par degré de latitude ; $111\,320 \times \cos(\text{latitude})$ par degré de longitude), garantissant la stabilité octet par octet des codes LAP déjà publiés lors des révisions du profil. Les nouveaux déploiements peuvent choisir le mode « `wgs84_ellipsoid` », fondé sur les approximations polynomiales NOAA de l'ellipsoïde WGS84, précises à mieux d'un millimètre par degré. Comme un changement de mode modifie tous les codes produits par le profil concerné, la validation préalable rejette les valeurs inconnues et ce choix est considéré comme immuable dès que des codes circulent dans un pays.

Traitement de l'antiméridien : Pour les pays dont l'étendue en longitude traverse le méridien de 180° (par exemple les Fidji, Kiribati ou l'arc des Aléoutiennes entre la Russie et les États-Unis), les limites sont considérées comme enveloppantes lorsque la longitude nord-est est numériquement inférieure à la longitude sud-ouest. Les calculs de grille normalisent alors toute longitude située à l'ouest de l'origine en ajoutant 360° avant de mesurer le décalage vers l'est ; les longitudes décodées supérieures à +180° sont ramenées dans l'intervalle WGS84 valide. L'indexation spatiale applique le même traitement : les

boîtes englobantes qui traversent l'antiméridien sont scindées en deux entrées pointant vers le même lieu, afin de préserver la cohérence des recherches.

5.5. Résolution déterministe des collisions

Étape 1 - Code de base : Le moteur tente d'attribuer le code de base généré algorithmiquement (préfixe de type + deux consonnes + lettre administrative parente). Si ce code est libre dans la région, l'attribution est validée.

Étape 2 - Repli A : Si le code de base est déjà attribué, le moteur génère une variante utilisant la première lettre de la région, plutôt que celle de la préfecture, comme quatrième caractère. Si cette variante est libre, l'attribution est validée.

Étape 3 - Extension du suffixe alphanumérique : Si le code de base et le code de repli A sont tous deux occupés, le moteur ajoute un suffixe déterministe issu d'un alphabet de 36 caractères (chiffres 0 à 9, puis lettres A à Z). Il commence par des suffixes d'un caractère et poursuit avec des index en base 36 de plusieurs caractères à mesure qu'une désambiguïsation supplémentaire devient nécessaire. Les codes de zone peuvent atteindre huit caractères au total, soit une capacité pratiquement illimitée ($36^5 \approx 60$ millions de suffixes distincts par préfixe de trois caractères) pour une région. Si cette capacité était épuisée, le moteur signalerait une erreur explicite plutôt que de produire silencieusement des doublons.

Il est essentiel que les localités soient traitées dans un ordre déterministe (triées par identifiant de lieu croissant), garantissant que la résolution des collisions produit des affectations identiques à chaque exécution. Les attributions de codes de zone précalculées à partir du fichier de dénomination des localités ont priorité sur la génération algorithmique, permettant la conservation manuelle des codes de localité hautement prioritaires ou culturellement significatifs.

5.6. Géocodage inverse et indexation spatiale

Le moteur de géocodage inverse OGLAP détermine le contexte administratif de coordonnées arbitraires au moyen d'un algorithme d'inclusion spatiale qui teste l'appartenance d'un point aux géométries GeoJSON chargées. Il renvoie la plus petite limite administrative contenant le point, puis complète les propriétés hiérarchiques manquantes (pays, région, préfecture, ville) à partir des limites parentes englobantes. Les boîtes englobantes et surfaces de polygones sont calculées une seule fois et mises en cache pour chaque lieu, afin d'optimiser les recherches répétées dans les environnements à mémoire limitée. Le polygone frontalier du pays (niveau administratif 2) est mis en cache séparément pour rejeter rapidement les coordonnées hors territoire.

Pour conserver de bonnes performances à l'échelle de la production, le moteur construit au chargement du jeu de données un index statique de type arbre R (Flatbush) sur les boîtes englobantes des lieux. La sélection des candidats s'effectue en $O(\log N + K)$, puis le test d'inclusion point-dans-polygone n'est appliqué qu'au petit ensemble de boîtes correspondantes. Les boîtes qui traversent l'antiméridien sont délibérément scindées en deux entrées pointant vers le même lieu, afin qu'une requête soit traitée correctement de

part et d'autre du méridien de 180°. Les calculs de boîtes englobantes et de surfaces de polygones sont mémorisés par lieu au moyen de WeakMaps (pour le package node js). Le moteur ne modifie donc jamais les objets d'entrée de l'appelant, propriété indispensable au déterminisme de l'encodage : une requête ultérieure ne peut pas perturber la résolution d'une adresse précédente.

Lorsque plusieurs polygones candidats contiennent une coordonnée, le moteur retient le lieu de plus petite surface, donc le plus spécifique. Les égalités sont tranchées de manière déterministe par ordre croissant de l'identifiant numérique du lieu, puis par identifiant lexicographique en dernier recours. Le moteur complète ensuite une copie non mutée de l'adresse sélectionnée avec les champs pays, région, préfecture et sous-préfecture issus de polygones parents de taille croissante, uniquement lorsque ces champs sont absents. Cette séparation préserve l'adresse brute du lieu comme entrée de la génération du code de zone et garantit des codes LAP identiques quel que soit l'ordre des requêtes.

Validation des entrées : l'encodeur applique quatre garde-fous successifs avant tout traitement spatial, afin qu'une entrée mal formée ou hors territoire ne puisse pas générer un code trompeur. Il vérifie d'abord que les coordonnées sont finies et numériques, puis qu'elles respectent les limites WGS84 (latitude entre -90 et 90, longitude entre -180 et 180). Les coordonnées restantes sont comparées rapidement à la boîte englobante nationale, calculée de manière compatible avec l'antiméridien. Enfin, le polygone frontalier du pays (niveau administratif 2) confirme que le point appartient au territoire national. Seules les coordonnées franchissant ces quatre contrôles atteignent la recherche de candidats dans l'arbre R (R-tree).

6. Analyse comparative complète

L'analyse comparative suivante évalue OGLAP par rapport aux deux systèmes d'adressage numérique existants dans les dimensions les plus critiques pour le déploiement dans les pays en développement.

Dimension	What3Words	Codes Plus (OLC)	OGLAP
Modèle de licence	Propriétaire, breveté, code source fermé ; protection agressive de la propriété intellectuelle	Open source (Apache 2.0) ; aucune restriction	MIT + attribution ; aucune restriction
Capacité hors ligne	Ajouté récemment ; connectivité historiquement requise	Fonctionnement hors ligne complet ; aucune table de correspondance nécessaire	Fonctionnement hors ligne complet ; trois fichiers de configuration chargés à l'initialisation
Format des codes	Trois mots en langage naturel (par exemple <code>///slurs.this.shark</code>)	Alphanumérique (par exemple <code>7FG8+5VQ8</code>)	Segments hiérarchiques (par exemple <code>GN-CON-QYTC-B0B1-2282</code>)
Précision spatiale	Cellules de 3 m × 3 m	Environ 3,5 m au maximum ; environ 14 m en standard	Microspot de 1 m × 1 m dans des cellules de 100 m × 100 m
Intuition spatiale	Faible ; les mots sont attribués arbitrairement et ne reflètent ni la géographie ni la hiérarchie	Faible ; codes purement géométriques fondés sur une grille, sans signification spatiale intuitive	Élevée ; la structure hiérarchique ancrée dans le territoire permet de déduire directement du code l'emplacement approximatif, la direction et l'appartenance administrative
Contexte administratif	Aucun ; les codes sont géographiquement abstraits	Aucun ; les codes sont géographiquement abstraits	Complet : pays, région, localité et sous-localité codés en segments de code
Mémorabilité	Élevée pour les locuteurs alphabétisés ; problématique en cas de faible alphabétisation	Moyenne ; les longues séquences alphanumériques exigent apprentissage et pratique	Modérée à élevée ; segments courts, contexte administratif mnémotechnique ; adaptée à une alphabétisation limitée
Désambiguïsation de l'adresse	Cas de confusion signalés sur le terrain [4], [5], [6] ; nécessite une étude	Moyenne ; les codes abrégés exigent un contexte dans un rayon d'environ 40 km	Faible ; la structure hiérarchique permet une désambiguïsation naturelle à chaque niveau
Préparation à l'adoption par le gouvernement	La dépendance propriétaire pose des difficultés pour les infrastructures souveraines	Moyenne ; open source, mais abstrait et non territorial	Élevée ; conçu pour l'adoption institutionnelle avec un ancrage territorial
Risque de continuité des activités	Soumis aux risques commerciaux ordinaires	Faible ; open source et soutenu par Google	Aucun ; MIT + attribution, gouvernance communautaire, aucune dépendance commerciale
Adéquation avec un faible niveau d'alphabétisation	Non validé dans les contextes cibles ; le format fondé sur les mots exige l'alphabétisation	Format alphanumérique ; le code court peut convenir à une alphabétisation de base, mais le code complet reste exigeant	Segments alphabétiques et numériques conçus pour rester accessibles avec une alphabétisation de base
Évolutivité (nouveaux pays)	Nécessite l'intervention de l'entreprise ; listes de mots propres à chaque langue	Universel ; aucune configuration nécessaire	Protocole indépendant du pays ; tout nouveau déploiement exige trois fichiers JSON
Souveraineté des données	Les données transitent par des serveurs commerciaux	Algorithme ouvert ; personnalisation limitée et usage pratique lié à Google Maps	Entièrement souverain ; jeux de données personnalisables par l'État, données et logique exécutées localement

7. Points forts du protocole OGLAP

7.1. Ancrage territorial administratif

Le principal facteur de différenciation d'OGLAP tient à l'ancrage systématique des codes de localisation dans la hiérarchie administrative et territoriale du pays cible. Il ne s'agit pas d'un simple libellé, mais d'un choix d'architecture structurant qui traverse chaque niveau du schéma de codage.

Lorsqu'un citoyen guinéen lit le code GN-CON-QYTC-B0B1-2282, le code lui-même indique que le lieu se trouve en Guinée (GN), dans la région de Conakry (CON), dans la localité de Yattaya Fossede (QYTC), à une référence de grille précise au sein de cette localité. Cette transparence hiérarchique offre plusieurs possibilités absentes des systèmes de géocodage abstraits : tri postal mécanisé par analyse des préfixes, agrégation des statistiques administratives par segment, orientation des interventions d'urgence sans table de correspondance et vérification intuitive de la plausibilité d'une adresse grâce aux repères administratifs familiers intégrés au code.

Cet ancrage repose sur l'utilisation, par l'algorithme de génération des codes de zone, des noms de localités, de préfixes de type dérivés des niveaux administratifs et de lettres administratives issues des subdivisions parentes. Le code obtenu sert à la fois de référence spatiale et de classificateur administratif, double fonction qu'aucun des deux systèmes existants n'offre.

7.2. Architecture hors ligne par conception

Le fonctionnement hors ligne d'OGLAP constitue un engagement architectural fondamental. Une fois les trois fichiers de configuration chargés dans l'environnement local de l'application, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'un système embarqué ou d'une fonction serverless, toutes les opérations d'encodage et de décodage sont exécutées sans dépendance réseau. Aucun point de terminaison d'API n'est interrogé, aucun jeton d'authentification ne doit être renouvelé et aucun service cloud ne conditionne la disponibilité du système.

Cette architecture est essentielle dans les contextes de déploiement visés : zones rurales de Guinée, quartiers informels d'Afrique subsaharienne ou territoires touchés par une catastrophe dont les télécommunications sont dégradées. OGLAP continue d'y fonctionner pleinement. L'algorithme effectue seulement des opérations arithmétiques sur les coordonnées et des traitements de chaînes sur les données de configuration mises en cache. Son coût de calcul est négligeable sur les processeurs mobiles modernes et l'empreinte mémoire des fichiers de configuration se compte en quelques mégaoctets.

7.3. Accessibilité cognitive et adéquation aux contextes de faible alphabétisation

Le format des codes OGLAP est spécifiquement conçu pour des populations dont l'éducation formelle a principalement développé la reconnaissance des lettres et les notions

élémentaires de calcul : il correspond précisément au profil de compétences de nombreux adultes dans les régions de déploiement cibles.

La structure du code exploite plusieurs principes d'accessibilité cognitive. Chaque segment est court (deux à quatre caractères), ce qui réduit la charge de la mémoire de travail. Les segments sont hétérogènes dans la composition des caractères (lettres, mélanges lettres-chiffres, chiffres purs), offrant un caractère distinctif visuel qui facilite la reconnaissance et le rappel. La structure hiérarchique permet une abréviation contextuelle : au sein d'une localité connue, un citoyen n'a besoin que de communiquer les segments de macrobloc et de microspot (huit caractères au total) pour spécifier un emplacement, en s'appuyant sur des connaissances contextuelles partagées pour fournir les segments de niveau supérieur.

OGLAP évite à la fois les ambiguïtés de prononciation propres aux systèmes fondés sur des mots, où les homophones, les variantes dialectales et les erreurs de correction automatique peuvent créer de la confusion, et la charge cognitive des longues séquences alphanumériques, dont l'absence de repères sémantiques complique la mémorisation et la transcription. Le format occupe ainsi un juste milieu : plus structuré et plus informatif sur le territoire que de simples mots, mais plus mémorable et plus concis que des coordonnées brutes ou de longues chaînes de caractères.

7.4. Gouvernance et transparence de l'open source

La publication d'OGLAP sous licence MIT avec attribution résulte d'un choix de gouvernance délibéré, pensé pour les contextes souverains et institutionnels. Parmi les licences open source largement utilisées, la licence MIT est l'une des plus permissives : elle autorise sans restriction l'utilisation, la modification, la distribution et l'intégration dans des systèmes propriétaires ou open source, sous réserve de conserver la mention de droit d'auteur originale et l'attribution. Cette clause garantit la transparence de l'origine du protocole pour les utilisateurs en aval, tandis que le caractère permissif de la licence réduit les frictions juridiques pour les gouvernements, autorités postales, organismes humanitaires et intégrateurs privés amenés à incorporer OGLAP dans des systèmes logiciels soumis à des régimes de licence hétérogènes.

Pour les gouvernements évaluant les systèmes d'adressage numérique, cette position de licence élimine plusieurs catégories de risques qui accompagnent les alternatives propriétaires : le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, le risque d'augmentation des frais de licence, le risque d'interruption du service et le risque d'opacité algorithmique dans les infrastructures critiques. OGLAP peut être audité ligne par ligne, modifié pour répondre aux exigences locales et régi par la communauté de ses utilisateurs plutôt que par une entité commerciale distante.

7.5. Portabilité indépendante du pays

L'architecture de configuration à trois fichiers garantit que le moteur d'encodage OGLAP est entièrement indépendant du pays où il est déployé. La spécification définit les schémas du profil national, du fichier de dénomination des localités et de la base de données des lieux ;

tout pays qui prépare ces trois fichiers conformément aux schémas peut déployer OGLAP immédiatement, sans modifier le moteur d'encodage.

Cette portabilité revêt une importance particulière pour les initiatives d'adressage régionales et continentales. Un consortium de pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, pourrait adopter OGLAP comme norme d'adressage partagée, chaque État membre conservant ses propres fichiers de configuration tout en partageant une spécification de protocole et une implémentation logicielle communes. Le préfixe de code de pays ISO 3166-1 alpha-2 garantit l'unicité mondiale des déploiements.

7.6. Reproductibilité déterministe

L'algorithme d'encodage OGLAP est strictement déterministe : des coordonnées identiques, traitées avec les mêmes données de configuration, produisent toujours les mêmes codes LAP, quels que soient l'appareil, le système d'exploitation, le fond cartographique, la langue d'affichage ou le moment de l'exécution. Ce déterminisme repose sur un contrat de stabilité explicite : les codes LAP sont indépendants du fond de carte et de la langue des libellés ; ils dépendent uniquement des données de référence et des formules mathématiques.

Cette propriété est essentielle lorsque l'adressage doit présenter une valeur juridique durable : cadastre, fiscalité foncière, contrats, procédures judiciaires ou recensements. Un code LAP enregistré aujourd'hui correspondra demain aux mêmes coordonnées et au même contexte administratif, sous réserve de la gestion explicite des versions des données de configuration, dont l'historique fournit alors une piste d'audit complète.

7.7. Résilience à double grille

L'architecture à double grille de l'OGLAP (grilles locales ancrées aux boîtes englobantes des zones administratives, avec une grille nationale de repli pour les zones non cartographiées) garantit que le système fournit une couverture territoriale complète même lorsque les données sur les limites administratives sont incomplètes. Dans les zones où OpenStreetMap ou les données cadastrales nationales fournissent des polygones de limites détaillés, la grille locale fournit des codes ancrés administrativement avec un maximum d'informations contextuelles. Dans les zones où seules les frontières régionales sont disponibles, la grille nationale garantit que chaque coordonnée sur le territoire du pays reçoit un code LAP valide et décodable.

Cette résilience constitue une caractéristique architecturale distinctive. Ni What3Words ni Les Plus Codes ne rencontrent le même défi, car aucun ne cherche à s'intégrer aux limites administratives. Pour un système dont l'utilité repose sur l'ancrage territorial, le passage progressif de la grille locale à la grille nationale, sans rupture du format de code ni traitement spécial par les applications consommatrices, représente un acquis technique essentiel. L'encodeur évalue deux conditions pour chaque coordonnée : le lieu administratif contenant doit se situer au niveau admin_level 9 ou à un niveau plus fin, et la localité doit soit exposer un nom significatif, soit posséder un code de zone explicite dans le fichier de dénomination des localités. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'encodeur utilise de manière transparente la grille nationale au lieu de produire un segment de zone dégénéré.

7.8. Génération d'adresses lisibles par l'humain

Au-delà du code LAP lui-même, le moteur d'encodage OGLAP produit une adresse lisible par l'humain, dans le champ `humanAddress`, en convertissant les segments hiérarchiques du code en noms de lieux en langage naturel. Ainsi, le code LAP GN-CON-QYTC-B0B1-2282 correspond à l'adresse « B0B1-2282 Yattaya Fossede, Conakry, Guinée ». Cette double sortie, composée d'un code lisible par machine et d'une adresse lisible par l'humain, répond à la fois aux besoins du traitement automatisé et de la communication humaine ; aucun des deux systèmes existants n'offre nativement cette possibilité.

7.9. Orientation spatiale et navigabilité

Une caractéristique distinctive d'OGLAP est que ses segments macrobloc et microspot codent des informations de décalage directionnel, contrairement aux systèmes de géocodage abstraits tels que What3Words et Plus Codes. Le segment macrobloc identifie une cellule spécifique de 100 mètres sur 100 mètres, et le segment microspot code les décalages est et nord en mètres par rapport au coin sud-ouest de la cellule. Cette structure offre une orientation spatiale et une navigabilité intuitive :

Les utilisateurs peuvent s'orienter mentalement dans la grille en comprenant que la première paire de chiffres du microspot représente les mètres parcourus vers l'est et la deuxième paire représente les mètres parcourus vers le nord. Deux personnes partageant des codes OGLAP peuvent estimer la distance et la direction relatives sans consulter un fond de carte ou une référence externe. La navigation devient intuitive : pour voyager vers l'est, augmentez la première paire de chiffres du microspot ; pour voyager vers le nord, augmentez la deuxième paire. Ceci est particulièrement puissant pour les services de livraison et d'urgence dans les zones sans noms de rues structurés, où la capacité de communiquer la direction et la position relative peut améliorer considérablement l'efficacité de la navigation et le temps de réponse.

Cette capacité d'orientation spatiale représente une différence fondamentale dans la manière dont le système d'adressage prend en charge la cognition spatiale et la communication humaines.

8. Limites, risques et stratégies d'atténuation

L'honnêteté intellectuelle exige la reconnaissance des limites actuelles de l'OGLAP ainsi que de ses atouts. L'évaluation suivante identifie les principaux risques et contraintes, ainsi que les stratégies d'atténuation offertes par l'architecture du protocole.

Dépendance à la qualité des limites administratives : La précision de la grille locale OGLAP dépend de la qualité et de l'exhaustivité des limites administratives GeoJSON contenues dans le fichier de dénomination des localités. Lorsque la couverture OpenStreetMap est insuffisante [9], [11] ou que les limites administratives sont contestées, le système peut utiliser plus fréquemment la grille nationale. Atténuation : l'architecture à double grille assure une dégradation progressive. Les fichiers de configuration peuvent en outre être enrichis à mesure que les données s'améliorent, avec un versionnage rétrocompatible qui préserve la validité des codes déjà attribués.

Limitation de l'étendue de la grille nationale : Le codage à trois lettres du macrobloc de la grille nationale (26^3 cellules) offre une capacité de 1 757,6 kilomètres par axe. Cette étendue suffit pour la plupart des pays, mais elle est dépassée dans au moins une dimension par des pays comme la République démocratique du Congo (environ 2 345 km du nord au sud), le Brésil (environ 2 766 km d'est en ouest), la Russie (environ 9 000 km) et le Canada (environ 5 500 km d'est en ouest). Atténuation : l'architecture du protocole permet une extension à quatre lettres (26^4 cellules par axe, soit 45 697 km), suffisante pour tous les pays. Cette extension n'est pas encore implémentée, mais peut être réalisée par une mise à jour des fichiers de configuration et du moteur d'encodage.

Charge de configuration initiale : Déployer OGLAP dans un nouveau pays exige de préparer trois fichiers de configuration JSON. Cette étape nécessite une expertise géospatiale, l'accès à des limites administratives faisant autorité et une bonne connaissance des schémas du protocole. L'investissement initial est plus important que pour les Plus Codes, qui n'exigent aucune configuration, ou pour W3W, préconfiguré mondialement par son fournisseur ; il est néanmoins indispensable pour garantir la souveraineté de l'État sur son système d'adressage. Atténuation : l'implémentation de référence comprend des outils de génération automatisée à partir des données OpenStreetMap, de sorte que l'intervention humaine porte surtout sur la curation et la validation.

Déploiement actuel limité : À la date de cette publication, OGLAP est en cours de déploiement en production uniquement en République de Guinée, par l'application de navigation « Kiraa », disponible sur Play Store et App Store. Bien que le protocole soit conçu pour une portabilité indépendante du pays, l'absence de données de déploiement dans plusieurs pays limite la validation empirique de ses affirmations. Atténuation : le déploiement en Guinée sert de mise en œuvre de référence complète et de preuve de concept. La nature open source du protocole permet une réplique et une validation indépendantes par les parties intéressées.

Longueur du code : un code LAP complet de la grille locale, par exemple GN-CON-QYTC-BOB1-2282, comporte 20 caractères, séparateurs compris. Cette longueur peut compliquer la communication orale et la transcription manuelle. Atténuation : la structure hiérarchique

permet une abréviation contextuelle. Lorsque la région et la localité sont connues, seuls les segments macrobloc et microspot (BOB1-2282, soit neuf caractères) doivent être communiqués, ce qui réduit sensiblement la longueur utile.

Absence de validation formelle de l'utilisabilité : bien que la conception d'OGLAP intègre des principes d'accessibilité cognitive, le protocole n'a pas encore fait l'objet de tests formels auprès de populations représentatives ayant un faible niveau d'alphabétisation. Atténuation : des recherches formelles sur l'utilisabilité constituent une priorité de la prochaine phase, avec des études pilotes prévues en partenariat avec des institutions éducatives et civiques guinéennes.

9. Cas d'utilisation et scénarios de déploiement

Modernisation du service postal : Les autorités postales nationales peuvent adopter les codes OGLAP comme base d'un système d'adressage postal numérique, permettant un tri mécanisé en analysant les préfixes de code (pays → région → localité) et la livraison du dernier kilomètre à l'aide de segments macroblocs et microspots. La structure hiérarchique correspond directement à l'organisation opérationnelle des réseaux de distribution postale.

Répartition des interventions d'urgence : Les répartiteurs des services d'urgence peuvent utiliser les codes LAP pour identifier la juridiction administrative et l'emplacement approximatif d'un appelant sans consulter de bases de données externes. Les codes régionaux et de localité permettent un acheminement immédiat vers la bonne unité d'intervention, tandis que les segments macrobloc et microspot guident les équipes de terrain vers l'emplacement précis.

Systèmes d'enregistrement foncier et cadastral : Les gouvernements peuvent utiliser les codes LAP comme identifiants supplémentaires dans les systèmes d'enregistrement foncier, fournissant une référence de localisation standardisée et lisible par machine qui complète les numéros de parcelle et les descriptions des parcelles. La nature déterministe du codage garantit la stabilité à long terme des instruments juridiques faisant référence à des emplacements spécifiques.

Recensement et dénombrement statistique : Les bureaux nationaux de statistique peuvent utiliser les codes OGLAP pour géoréférencer les données de recensement à une résolution inférieure au mètre, permettant une analyse spatiale fine tout en maintenant l'alignement avec les limites administratives utilisées pour les rapports statistiques. L'agrégation par segment de code prend en charge une analyse multi-échelle du niveau national au niveau du quartier.

Commerce électronique et logistique : Les prestataires de logistique opérant dans des régions manquant d'adresses peuvent utiliser les codes LAP comme adresses de livraison, permettant une planification automatisée des itinéraires basée sur la structure hiérarchique des codes. La fonctionnalité hors ligne garantit que les chauffeurs-livreurs peuvent résoudre les adresses dans les zones sans couverture de données mobiles.

Opérations humanitaires : Les organisations humanitaires internationales intervenant dans des zones de conflit ou de catastrophe peuvent utiliser les codes OGLAP pour coordonner la distribution de ressources, le suivi des populations et la cartographie des infrastructures. Le fonctionnement hors ligne par conception est particulièrement utile lorsque les télécommunications sont dégradées. Lorsque les données de lieux exposent des pcodes UN OCHA, l'encodeur les fournit avec le code LAP généré ; les sorties OGLAP peuvent ainsi être rapprochées directement des jeux de données humanitaires indexés par pcode (matrices 3W, systèmes de suivi des personnes déplacées et jeux de données opérationnels communs), sans recherche intermédiaire.

Inclusion financière : Les banques et les institutions de microfinance peuvent accepter les codes LAP comme vérification de domicile, permettant ainsi des services financiers

dépendants de l'adresse pour les populations qui ne disposent actuellement pas des adresses postales formelles requises par les cadres de conformité réglementaire.

10. Licences, gouvernance et propriété intellectuelle

OGLAP est publié sous licence MIT avec attribution [10], l'une des licences open source les plus permissives et les plus répandues. Ce choix traduit une volonté de favoriser l'adoption institutionnelle, publique et commerciale sans imposer d'obligations de copyleft aux intégrateurs, tout en préservant la transparence de la paternité grâce à une clause d'attribution obligatoire. La licence a été retenue pour répondre aux objectifs de gouvernance suivants :

Liberté perpétuelle : La licence MIT garantit que l'implémentation de référence restera disponible gratuitement à perpétuité. Le code source publié peut être utilisé, copié, modifié, fusionné, distribué, sous-licencié et vendu sans frais de licence, sans autorisation et sans restriction quant au domaine d'activité.

Préservation de l'attribution : La licence exige que la mention de droit d'auteur originale et l'attribution à Guinée IO soient conservées dans toutes les copies et parties substantielles du logiciel. La paternité d'OGLAP reste ainsi transparente pour les utilisateurs en aval ; les citations universitaires et institutionnelles sont facilitées et l'identité du protocole est protégée dans les forks et déploiements intégrés, sans imposer d'obligation supplémentaire aux intégrateurs.

Compatibilité commerciale et institutionnelle : La licence MIT s'intègre parfaitement aux piles logicielles propriétaires, open source et hybrides, et est compatible avec pratiquement toutes les autres licences open source largement utilisées par les institutions. Cela élimine les frictions en matière de révision juridique pour les autorités postales, les régulateurs des télécommunications, les banques, les prestataires de logistique et les agences humanitaires qui opèrent dans le cadre de régimes d'approvisionnement et de conformité hétérogènes, et garantit qu'OGLAP peut être intégré dans des applications mobiles à source fermée, des SDK de fournisseurs et des systèmes d'information gouvernementaux sans déclencher d'obligations de copyleft.

Position en matière de brevets : Bien que la licence MIT ne comporte pas de concession expresse de droits de brevet, Guinée IO ne détient aucun brevet sur le protocole OGLAP, le format des codes LAP ou l'implémentation de référence, et n'a pas l'intention d'en déposer. Le protocole est publié comme état de la technique et le projet n'engagera aucune action fondée sur des revendications de brevet, défensives ou offensives, contre des responsables de mise en œuvre de bonne foi. Cette position, réaffirmée dans les déclarations publiques de gouvernance du projet, vise à offrir aux régulateurs et aux institutions une sécurité pratique comparable à celle d'une licence copyleft, sans les contraintes de redistribution.

Les droits d'auteur sont détenus par Guinée IO, le code source étant hébergé publiquement sur GitHub à l'adresse github.com/Guinee-IO/oglap-ggp-node-js. Les contributions sont acceptées dans le cadre d'un accord de licence de contributeur qui attribue les droits d'auteur sur le projet tout en accordant des droits perpétuels et irrévocables au contributeur.

11. Conclusion et recommandations

La crise mondiale de l'adressage exige des solutions dont l'architecture soit alignée sur les réalités institutionnelles, cognitives et infrastructurelles des communautés concernées. Les deux systèmes d'adressage numérique les plus répandus, What3Words et Google Plus Codes, apportent des réponses utiles mais insuffisantes. What3Words offre un format mémorisable pour les personnes alphabétisées, au prix d'un enfermement propriétaire, d'une opacité algorithmique et de cas documentés d'erreurs directionnelles sur le terrain [4], [5], [6]. Les Plus Codes offrent transparence technique et ouverture, mais au détriment de l'accessibilité cognitive et de la pertinence administrative.

OGLEP emprunte une autre voie. En ancrant les codes de localisation dans l'organisation territoriale et administrative du pays cible, il produit des adresses qui sont à la fois des références spatiales lisibles par machine et des repères administratifs intelligibles par l'humain. Son déterminisme hors ligne par conception assure la fiabilité dans les environnements où la connectivité est limitée et où l'adressage numérique est le plus nécessaire. La licence MIT avec attribution garantit enfin que le protocole restera librement disponible, auditable et intégrable dans les systèmes logiciels publics comme privés.

Le protocole n'est pas sans limites. Sa dépendance à l'égard de la qualité des données sur les limites administratives, les limites de portée du codage de la grille nationale à trois lettres pour les plus grands pays, sa charge de configuration initiale et son historique de déploiement limité sont des contraintes reconnues qui doivent être résolues par un développement continu, un engagement communautaire et une validation empirique. Mais ces limitations sont remédiables : il s'agit de défis d'ingénierie et d'adoption, et non de déficiences architecturales.

Nous recommandons aux autorités publiques, services postaux, organisations de développement international et intégrateurs technologiques d'évaluer OGLEP comme une solution souveraine et open source, alternative aux systèmes d'adressage propriétaires ou abstraits. L'implémentation de référence pour la Guinée est prête pour la production, disponible publiquement et documentée de manière à permettre sa reproduction et son évaluation indépendantes.

Le droit à une adresse vérifiable est, dans ses conséquences pratiques, une condition préalable à l'exercice de nombreux autres droits. OGLEP représente un engagement à garantir que cette condition préalable soit remplie grâce à une technologie ouverte, transparente et institutionnellement intégrée.

12. Prochaines étapes et feuille de route de développement

12.1. Affinement du profil national de la Guinée (priorité : immédiate)

Collaboration avec le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale et le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation afin d'affiner le profil national et les données de géométrie administrative. Il s'agit notamment d'aligner les limites administratives d'OGLAP sur les divisions territoriales officielles définies par le Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5), le recensement national le plus récent de la Guinée. Cet alignement améliorera la précision des délimitations à tous les niveaux (régions, préfectures, sous-préfectures, communes et quartiers) et renforcera la légitimité institutionnelle du protocole.

12.2. Expansion multi-pays (priorité : moyen terme)

Extension du déploiement d'OGLAP à d'autres pays, en commençant par les États d'Afrique de l'Ouest qui partagent des structures administratives et des difficultés d'adressage comparables. Chaque juridiction cible doit préparer un profil national, un fichier de dénomination des localités et une base de données des lieux. Grâce à l'architecture indépendante du pays, il s'agit avant tout d'un travail de préparation des données, et non d'un chantier d'ingénierie. Les cibles prioritaires comprennent le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire.

12.3. Optimisation des données et réduction de la taille des fichiers (priorité : en cours)

Optimisation des trois fichiers de configuration afin de réduire l'empreinte de stockage et le temps d'initialisation, notamment sur les appareils mobiles aux ressources limitées. Les pistes étudiées comprennent la simplification des géométries, avec réduction du nombre de sommets tout en préservant la précision des limites, les formats de sérialisation binaire, les mises à jour différentielles et le chargement différé à la demande de sous-ensembles régionaux.

12.4. Extension de la grille nationale à quatre lettres (priorité : selon les besoins)

Spécification et mise en œuvre du schéma de codage des macroblocs nationaux à quatre lettres ($26^4 = 456\,976$ cellules par axe, soit 45 697 km par axe). L'architecture du protocole prend déjà en charge cette extension ; la mise en œuvre est conditionnée au premier déploiement dans un pays dont l'étendue dépasse la capacité de 1 757,6 km par axe du schéma actuel à trois lettres (notamment la République démocratique du Congo, le Brésil, la Russie et le Canada). L'extension est basée sur le profil et est conçue pour être rétrocompatible : un profil qui ne déclare pas de codage à quatre lettres continue de produire des codes à trois lettres inchangés.

13. Références et bibliographie

- [1] Universal Postal Union, "Addressing the World: An Address for Everyone," UPU White Paper, Bern, Switzerland, 2012. [Online]. Available: <https://www.upu.int/en/publications/addressing/addressing-the-world-an-address-for-everyone>
- [2] UN-Habitat, World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2022. [Online]. Available: <https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities>
- [3] what3words Ltd., "what3words Developer Documentation," accessed 2026. [Online]. Available: <https://developer.what3words.com>
- [4] R. Arthur, "A critical analysis of the What3Words geocoding algorithm," PLOS ONE, vol. 18, no. 10, e0292491, Oct. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0292491.
- [5] Mountain Rescue England and Wales, "Wherefore what3words...", MREW Blog, Aug. 2020. [Online]. Available: <https://www.mountain.rescue.org.uk/2020/08/wherefore-what3words/>
- [6] A. Tierney (Cybergibbons), "Why What3Words is not suitable for safety-critical applications," Cybergibbons Blog, 2021. [Online]. Available: <https://cybergibbons.com/security-2/why-what3words-is-not-suitable-for-safety-critical-applications/>
- [7] Google LLC, "Open Location Code: An open standard for addresses," GitHub repository, accessed 2026. [Online]. Available: <https://github.com/google/open-location-code>
- [8] International Organization for Standardization, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code, ISO Standard 3166-1:2020, 2020. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/72482.html>
- [9] OpenStreetMap contributors, "Planet OSM data," OpenStreetMap Foundation, accessed 2026. [Online]. Available: <https://www.openstreetmap.org>
- [10] Open Source Initiative, "The MIT License," accessed 2026. [Online]. Available: <https://opensource.org/license/mit>
- [11] P. Neis, D. Zielstra, and A. Zipf, "The street network evolution of crowdsourced maps: OpenStreetMap in Germany 2007-2011," Future Internet, vol. 4, no. 1, pp. 1-21, 2012, doi: 10.3390/fi4010001.

Annexe A : spécification du format des codes OGLAP

A.1 Code LAP de la grille locale

Format : CC-RRR-ZZZZ-LDLD-NNNN

Champ	Longueur	Jeu de caractères	Description
CC	2	A-Z	Code pays ISO 3166-1 alpha-2 [8]
RRR	3	A-Z	Code régional OGLAP (niveau administratif 4/6)
ZZZZ...	1-8	A-Z, 0-9	Code de zone. Sa forme de base associe un préfixe de type, une clé consonantique et une lettre administrative ; il peut être étendu jusqu'à huit caractères au moyen d'un suffixe déterministe en base 36 pour résoudre les collisions, ou être attribué explicitement dans le fichier de dénomination des localités.
LDLD	4	A-J, 0-9	Macrobloc local (Lettre-Chiffre-Lettre-Chiffre)
NNNN	4	0-9	Microspot (est XX, nord YY en mètres)

A.2 Code LAP de la grille nationale

Format : CC-RRR-AAAAAA-NNNN

Champ	Longueur	Jeu de caractères	Description
CC	2	A-Z	Code pays ISO 3166-1 alpha-2 [8]
RRR	3	A-Z	Code régional OGLAP
AAAAAA	6	A-Z	Macrobloc national (3 lettres est + 3 lettres nord, base 26)
NNNN	4	0-9	Microspot (est XX, nord YY en mètres)

Formes d'entrée acceptées (facilités offertes par les SDK) : Les SDK de référence acceptent plusieurs formes équivalentes de codes LAP avec un profil national initialisé. Le préfixe de pays est facultatif, car le profil actif le fixe déjà : par exemple, « GN-CON-QYTC-B0B1-2282 » et « CON-QYTC-B0B1-2282 » correspondent aux mêmes coordonnées. Les SDK acceptent également des raccourcis de recherche de zone comme « CON QYTC » ou « QYTC » pour les requêtes au niveau de la localité. Les traits d'union et espaces sont interchangeables et la casse est normalisée. Ces facilités relèvent des SDK ; pour le stockage, l'indexation et les échanges entre systèmes, la forme canonique reste le code complet avec préfixe.

A.3 Paramètres de grille

Paramètre	Valeur	Remarques
Taille des cellules des macroblocs	100 mètres × 100 mètres	Grilles locale et nationale
Résolution des microspots	1 mètre × 1 mètre	Précision submétrique dans chaque cellule
Capacité de la grille locale	100 × 100 cellules par zone	10 000 cellules = couverture de 10 km × 10 km (100 km ²) par zone
Capacité de la grille nationale	17 576 × 17 576 cellules	1 757,6 km par axe (suffisant pour la plupart des pays ; les grands pays nécessitent une extension de 4 lettres)
Référence de coordonnées	WGS84 (EPSG:4326)	Référentiel GPS standard
Latitude (mètres/degré)	111 320	Approximation WGS84 fixe

Longitude (mètres/degré)	$111\,320 \times \cos(\text{lat})$	Approximation dépendante de la latitude
-----------------------------	------------------------------------	---

Annexe B : Glossaire des termes

Terme	Définition
Licence MIT	Licence permissive de logiciel libre, approuvée par l'Open Source Initiative, autorisant sans restriction l'utilisation, la modification, la distribution et l'intégration dans des logiciels propriétaires ou open source, sous réserve de conserver la mention de droit d'auteur originale et l'attribution.
Niveau administratif	Un niveau au sein de la hiérarchie de gouvernance territoriale d'un pays. Niveau 2 = pays, Niveau 4 = région/état, Niveau 6 = préfecture/comté, Niveau 8 = sous-préfecture/commune, Niveau 9-10 = village/quartier.
Boîte englobante (bbox)	Rectangle minimal aligné sur les axes qui englobe une entité géographique, défini par ses angles sud-ouest et nord-est.
Copyleft	Stratégie de licence imposant que les œuvres dérivées soient distribuées sous des conditions identiques ou compatibles, afin d'empêcher leur enfermement propriétaire.
Déterministe	Produire des sorties identiques à partir d'entrées identiques à chaque exécution, quel que soit l'environnement.
GeoJSON	Format standard ouvert permettant d'encoder des structures de données géographiques au moyen de JavaScript Object Notation (JSON).
GGP	Global Grid Protocol. Cadre de spécification sur lequel reposent les conventions de codage et de dénomination des grilles OGLAP.
Code LAP	Code du Location Addressing Protocol. Identifiant alphanumérique structuré hiérarchiquement, produit par l'algorithme d'encodage OGLAP.
Macrobloc	Une cellule de grille de 100 m × 100 m dans une zone OGLAP (grille locale) ou un pays (grille nationale).
Microspot	Un emplacement de 1 m × 1 m dans un macrobloc, codé sous la forme d'un décalage à quatre chiffres (est, nord).
OGLAP	Offline Grid Location Addressing Protocol. Protocole faisant l'objet du présent livre blanc.
OSM	OpenStreetMap. Projet cartographique collaboratif et open source fournissant gratuitement des données géographiques.
Géocodage inverse	Processus de conversion de coordonnées géographiques en une adresse lisible par l'humain ou en un identifiant administratif.
WGS84	Système géodésique mondial 1984. Le système de référence de coordonnées standard utilisé par le GPS et la plupart des applications cartographiques.
Antiméridien	Méridien de 180°, opposé au méridien origine de Greenwich. OGLAP considère qu'un pays traverse l'antiméridien lorsque sa longitude orientale est numériquement inférieure à sa longitude occidentale, puis normalise en conséquence les longitudes dans les calculs de grille et l'indexation spatiale.
Mode de distance	Stratégie de conversion mètres-par-degré déclarée dans un profil national. Le mode « flat » utilise une constante fixe (par défaut 111 320 m/° de latitude, corrigée par $\cos(\text{latitude})$ pour la longitude). Le mode « wgs84_ellipsoid » applique les approximations polynomiales NOAA de l'ellipsoïde WGS84, avec une précision submillimétrique par degré. Ce choix est immuable dans tout pays où des codes sont déjà en circulation.
Pcode	Code de lieu publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UN OCHA). Lorsqu'un lieu comporte un pcode dans ses métadonnées OSM, l'encodeur OGLAP le fournit avec le code LAP généré afin de faciliter l'intégration aux jeux de données humanitaires.
Arbre R (Flatbush)	Index spatial statique fondé sur des boîtes englobantes, qui détermine les candidats contenant un point en $O(\log N + K)$. L'implémentation de référence OGLAP utilise Flatbush, une bibliothèque compacte d'arbres R adaptée aux navigateurs et aux environnements serverless.
Identifiant de schéma	Identifiant versionné intégré dans chaque fichier de configuration OGLAP (actuellement « oglap.country_profile.v2 » et « oglap.localities_naming.v1 »). Le moteur de référence valide le schema_id à l'initialisation et refuse d'appliquer un état si le fichier ne correspond pas à une version de schéma prise en charge.

Code de zone	Identifiant de 1 à 8 caractères inclus dans un code LAP OGLAP et représentant la localité administrative immédiate d'un emplacement. Sa forme de base comporte quatre caractères ; la résolution des collisions peut l'étendre jusqu'à huit caractères et des codes explicites peuvent être fournis dans le fichier de dénomination des localités.
--------------	--

Fin du document

© 2026 Ernest Cece Peguita (Guinée IO).

Ce livre blanc est mis à disposition sous licence CC BY 4.0. Les implémentations de référence du protocole OGLAP sont publiées séparément sous licence MIT avec attribution.